

2
0
2
4

№ 5

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
498 sahifa, dekabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Norboev Odil Abraevich, Iqtisodiyot nazariyasi kafedrasida dosenti

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Sanoat tarmoqlari raqobatbardoshligini ta'minlash jarayonlarini iqtisodiy-matematik modellashtirish.....	19
Tursunov Bekmuxammad Omonovich	
Yangi o'zbekistonda turmush tarzining shakllanishi va jamiyat taraqqiyotidagi o'rni.....	27
Axunov Muhammadamin Abduvasitovich	
Radiolokatsion uzatmalar yordamida gaz ballonli avtomobillar texnik ekspluatatsiyasini nazorat qilish.....	32
Mirzayev Bahodir Nuriddinovich, Zulfiqorova Guldon Akbarjon qizi	
Moliya tizimini barqarorlashtirishning ustuvor yo'nalishlari.....	37
Nazarov G'ayrat Xayrullayevich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Quyosh elektronikasida polikristallarning qo'llanilishi.....	42
Xoliqov Alimardon Sultonovich	
Статистический анализ производства плодоовощественной продукции в Республике Узбекистан.....	48
Анорбоева Бахтижамол Данияр қизи	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida "O'zbekneftgaz" aksiyadorlik jamiyatida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	57
Yuldoshev Sobir Fayzullaevich	
Raqamlashtirish va sanoat korxonalarining innovatsion salohiyatini statistik tahlil qilish.....	63
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Пути развития фондового рынка на основе цифровых технологий.....	70
Шукурова Луиза Баратовна, Эшдавлатов Боймурод Соатович	
Mathematical model and analytical solutions of the process of physics-chemical hydrodynamics.....	76
Ismanova Klara Dulanbaevna	
Meva-sabzavot mahsulotlari ishlab chiqarish jaryonlarining ekonometrik va statistik tahlili.....	84
Jo'rayev Olim Albayevich	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni o'rni.....	91
Mardanaqulov To'liqin	
Studying the calculation process of gear geometry transmission in C++ and excel programs.....	95
Uzoqov Farxod G'afforovich	
Прогнозирование ожидаемых экономических изменений с корреляционно-регрессионного анализа (в примере: "NAFIS TEX GROUP" МСН).....	101
Уринов Адхамджан Акбарович	
Современные модели поведения промышленных предприятий в условиях привлечения инвестиций.....	106
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Управление инвестициями в развитие человеческого капитала как фактор повышения конкурентоспособности промышленных.....	112
Тилляходжаев А.А.	
алгоритмы принятия решений в управлении технологическими процессами подземного выщелачивания.....	119
Исманова Клара Дуланбоевна	

Kvant o'rali yarimo'tkazgichlarda optik yutilish koeffitsientini foton energiyasiga bog'liqligi.....	127
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich	
Malein kislota angidridini oksidlab oksiran olish.....	133
Muhiddinov Baxodir Faxriddinovich, Xamroyev Kamoliddin Shaxobiddinovich, Qiyomov Sharifjon Nizomovich, Xusanov S.Y.	
Tadbirkorlik subyektlarini sug'urtalashning mintaqaviy xususiyatlari	138
Shuxrat Jalolidinovich Mamadjanov	
Jin mashinasining paxta tozalashdagi unumdorligini tahlil qilish va modellashtirish.....	144
Mirzakarimov Mirsharoffiddin Mirzaabdurahimovich	
Kichik biznesni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularni eksport salohiyatini oshirish.....	151
Daniyarov Kuvatbay Daurxanovich	
O'zbekiston ipoteka bozorida "ESKROU" tizimini joriy qilinishi.....	156
Abdullayev Muhammadsodiq Isroil o'g'li	
Korxonalarining moliyaviy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini ekonometrik tahlili qilish masalalari.....	161
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Noaniqlik sharoitida moliyaviy operatsiyalar narxini baholashning nazariy asoslari.....	166
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
Elektr transport vositalarining paydo bo'lish evolyutsiyasi va batareyalarning kamchiliklarini hal qilinishi kerak bo'lgan muammolari.....	171
Moydinov Dilyorbek Abidjanovich, Zokirjonov Azizbek Zokirjon o'g'li	
Maishiy xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanishi.....	179
Israilov Rustam Ibragimovich	
Ishlab chiqarish samaradorligini baholash ko'rsatkichlari tizimi va baliqchilik tarmog'iga xos xususiyatlari.....	185
Aitimbetov Amirbek Qoishibekovich	
Tadbirkorlik faoliyati subyektlarida moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini qo'llash masalalari.....	189
Uzoqov Muhibillo Juraboevich	
Korporativ transformasiya sharoitida bank xizmatlarini takomillashtirishning ekonometrik tahlili.....	194
Baymuratova Madina Tursunboy qizi	
Iplarni turli muhitlarda namlikni o'zlashtirish ko'rsatkichlari	204
B.B.Mirzabaev, N.Yu.Sharibayev, B.T.Xolmurotov	
Un ishlab chiqarish korxonalarida donni sovuq konditsionerlash tizimining modellari va ularning tavsiflari.....	211
Akramova Gulhayo Abidovna, Yusupov Azamat Alijonovich	
Обоснование параметров ножа оборудования для резки плодоовощей.....	220
Худайбердиев Тохиржон Латифович	
Quritish usullarining zanjabil (zingiber officinale) ildizpoyasini kimyoviy tarkibiga ta'siri.....	226
Merganov Avazxon Turgunovich, Abdurasulov Abdurauf Xasanovich	
Sut bezi saraton kasalliklarini erta aniqlashda informativ belgilar majmuasini tanlash algoritmi	230
Nishanov Akhram Khasanovich, Mamajanov Rajmatilla Yakubjanovich, Xaidarov Sherali Islom o'g'li	
Vertical vibration analysis of conveyor with compound screw and belt bearing support.....	239
Marasulov Islombek Ravshanbek o'g'li	
Turkiston o'lkasidagi madrasalar holati XIX asr oxiri – XX asr boshlarida.....	250
Lukashova Natalya Mixaylovna	

Kichik biznes korxonalari tomonidan eksport mahsulotlari ishlab chiqarish konsepsiyasi.....	256
Boymirzayev Zokirjon Mashrabboyevich	
Qishloq joylar resurs salohiyatidan foydalanish samaradorligini baholashga uslubiy yondashuvlar	262
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Migratsiya jarayonlari va uni tadqiq etishning ilmiy-nazariy asoslari.....	269
Abdullayeva Gulhayot Shuhratovna	
Personnel policies and crisis management: modifying hr tactics during pandemics or economic downturns.....	276
Sarimsakov Bakhtiyor Rakhmonjanovich	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini hukumat tomonidan moliya-kredit mexanizmi orqali qo'llab-quvvatlashning zaruriyati.....	280
Ergashev Otamurod Tashtemirovich	
Tijorat banklari reytingini aniqlashda aktivlar va kapital rentabelligi ko'rsatkichlarining tahlili	287
Maxmudov Omon Tuxtayevich	
Автоматизированная система эффективное управление перекрестками дорог для транспортных средств	292
Мамаджанов Рахматилла Якубджанович, Алиев Махмуд Муса оглы, Холбоев Алишер Бобохон оглы	
Роль железнодорожного транспорта в сфере туризма и развитие туризма в центральной азии	298
Мухамедова Ситора	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari faoliyatini transformasiyalashni takomillashtirish yo'llari.....	304
I.A. Yuldashev	
Tadbirkorlik subyektlarida innovatsion loyihalarni ekspertizadan o'tkazish mexanizmini takomillashtirish orqali innovatsion faoliyat samaradorligini oshirish.....	310
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Tijorat banklari depozit operatsiyalarining bugungi kundagi holati hamda uni takomillashtirish yo'llari.....	317
Shamsiyev Nodir Muratovich	
Современное состояние демографического развития регионов Узбекистана	325
Цхай Лана Александровна	
Qurilish materiallar sanoatida klaster tizimidan foydalanishning xususiyatlari.....	335
Utarov Doniyorbek G'ayratbek o'g'li, Saidov Mash'al Samadovich	
Исследование состава, физико-химических и эксплуатационных свойств битумов.....	339
Хужакулов Азиз Файзуллаевич, Абдуллаева Шохиста Шухратовна	
Sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash	344
Yuldashev Fozil Turapovich	
Tijorat banklari tomonidan kredit operatsiyalarining iqtisodiy samaradorligini oshirish mexanizmlari.....	350
Djumaniyazov Ikram Karimbayevich	
Umumta'lim muassasalari xarajatlarini moliyalashtirish choralari	355
Ummatov Avaz Muydinovich	
The production potential of developing agriculture in mountain and foothill areas.....	360
Abdul Khaeva Gulshan Makhmudovna	
Globallashtirish jarayonlarini chuqurlashuvi davrida xalqaro turizmni rivojlanishi.....	366
Abdulxakimov Zuxrali Tursunaliyevich	

Server kompyuterning dasturiy ta'minoti va undan foydalanish.....	372
Otaxanov Nurillo Abdumalikovich, Aliyev Qaxramon Botirjonovich, Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich	
Tijorat banklari tomonidan resurslarni shakllantirish o'ziga xos xususiyatlari.....	390
Ortiqov Uyg'un Davlatovich	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	400
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Kichik biznes subyektlarida tashkil etilgan baliq yetishtirishga ixtisoslashgan xo'jaliklarning aylanma mablag'lari tarkibi va ularning samaradorligini baholash	406
Vazirov Azamat Yoqubjanovich	
Sug'urta bozorini milliy iqtisodiyotga integratsiya qilishning metodologik asoslari.....	412
Tuxtarova Maftuna Yo'ldoshboy qizi	
Tijorat banklari faoliyati barqarorligini reyting tizimi asosida baholashning turli usullari va xorij tajribasi	417
N.Q.Xolov	
Ta'lim klasterlarini tashkil etish va rivojlantirishdagi muammolar.....	422
Qo'chqarov Toxir Fayzulla o'g'li, Rashidov Rahmatullo A'lojonovich	
Yangi g'o'za tizmalarining ho'jalik va sifat belgilari	430
Boltaboyev Xusniddin Abdig'anievich	
Methods for assessing financial-economic security of enterprises of the industrial cluster.....	434
Kholikova Rukhsora Sanjarovna	
Эконометрический подход определения влияния цифровизации экономики на развитие страны	443
Сапаев Д.Х.	
O'zbekistonda xalqaro standartlarning qo'llanilish tartib-qoidalari.....	448
Maxmonov Uktam Ashirovich, Ahmedova Sitara Asqar qizi	
Ishlab chiqarish korxonalarida kadrlar tayyorlash strategiyasini takomillashtirish	454
Adashev Azimjon O'rinboyevich, Mamatqulov Rustam Muxammadkarimovich	
Fuqarolik jamiyati institutlarini rivojlantirishda davlat grantining yo'nalishlari.....	460
Xusanov Otabek Nishonovich	
Tadbirkorlik subyektlari eksport faoliyatida xalqaro standartlarni joriy etishning zamonaviy tamoyillari	467
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
Aksiyalarni ommaviy joylashtirish amaliyotlarini samarali tashkil etish masalalari.....	472
Mamatov Bahromjon Shavkatovich	
Sanoatda innovatsion loyihalarni moliyalashtirish.....	479
Shamansurova Zilola Abduvahitovna	
Организационно-экономический механизм повышения эффективности деятельности предприятий энергетической отрасли и ее основные элементы.....	484
Матчанов Азамат Абадович	
Mahalliy budjetlar daromadlari barqarorligini ta'minlash masalalari	491
Shoydaliyev Umid Eshqovat o'g'li	

MAHALLIY BUDJETLAR DAROMADLARI BARQARORLIGINI TA'MINLASH MASALALARI

Shoydaliyev Umid Eshquvat o'g'li

Termiz davlat universiteti,
“Moliya va moliyaviy texnologiyalar”
kafedrasi o'qituvchisi (erkin tadqiqotchi)
ORCID: 0009-0004-7619-913X

ECONOMY

ЭКОНОМИКА

ИQTISODIYOT

Annotatsiya: Mazkur maqolada mahalliy budjetning daromadlari barqarorligini belgilashda soliq potentsiali, mahalliy budjet daromadlar tarkibini shakllantirish tartibi hamda solikli daromadlarning turli darajadagi budjetlar o'rtasida taqsimlanish mexanizmlari o'rganilgan. Mahalliy budjetlarning solikli daromadlari bazalarini shakllantirish, mahalliy budjetlarning daromad yo'nalishlarini belgilash hamda mahalliy budjet daromadlarini shakllantirish mexanizmlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: soliq stavkalari, soliq tizimi, soliq siyosati, solikli daromadlar, mahalliy budjet, mahalliy budjetni rejalashtirish, mahalliy soliqlar, daromad bazalari, daromad siyosati, davlat budjeti, hududlar moliyasi, mahalliy boshqaruv organlari, budjetlararo munosabatlar, yuridik shaxslar, jismoniy shaxslar, majburiy to'lovlar.

Abstract: This article examines the tax potential in determining the stability of local budget revenues, the procedure for forming the composition of local budget revenues, and the mechanisms of distribution of tax revenues between different levels of budgets. Formation of bases of tax revenues of local budgets, determination of revenue directions of local budgets, mechanisms of formation of local budget revenues are explained.

Keywords: tax rates, tax system, tax policy, taxable income, local budget, local budget planning, local taxes, revenue bases, revenue policy, state budget, regional finance, local government bodies, inter-budgetary relations, legal entities, individuals, mandatory payments.

Аннотация: В данной статье рассматриваются налоговый потенциал при определении стабильности доходов местных бюджетов, порядок формирования состава доходов местных бюджетов, а также механизмы распределения налоговых доходов между различными уровнями бюджетов. Разъясняется формирование основ налоговых доходов местных бюджетов, определение доходных направлений местных бюджетов, механизмы формирования доходов местных бюджетов.

Ключевые слова: налоговые ставки, налоговая система, налоговая политика, налогооблагаемый доход, местный бюджет, планирование местного бюджета, местные налоги, базы доходов, политика доходов, государственный бюджет, региональные финансы, органы местного самоуправления, межбюджетные отношения, юридические лица, физические лица, обязательные платежи.

KIRISH

Respublikamiz moliya tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar hududiy iqtisodiyot muammolarining keskinlashuvi hamda iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida mahalliy budjetlar daromadlari barqarorligini ta'minlash zaruriyatini ko'rsatmoqda. Mahalliy budjet solikli daromadlarini budjetga to'lash munosabatlarini isloh qilishda davlat va mahalliy budjetlarning solikli daromadlari

o'rtasidagi nisbiy munosabatlarni o'rganish bilan birga solikli va soliqsiz daromadlarni undirish mexanizmlarini bilish, ularning fiskal ahamiyatini yaqqolroq ko'rish imkoniyatiga ega bo'lish muhimdir.

Ma'lumki, budgetning solikli tushumlari budget daromadida muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, mahalliy budgetga to'liq qoldiriladigan soliqlar va belgilangan miqdorlarda umumdavlat soliqlaridan ajratmalar mahalliy budgetlarning asosiy daromad manbai hisoblanadi. Shu bois solikli tushumlarning o'z vaqtida mahalliy budgetga kelib tushishi va undirilishida mavjud muammolarni aniqlash hamda ularni o'z vaqtida bartaraf etish muhim ahamiyat kasb etadi.

So'nggi yillarda mamlakatimizda budget tizimida olib borilayotgan islohotlar mahalliy budgetlar daromad manbalarining barqarorligini ta'minlashga asos bo'lib xizmat qilmoqda. Hozirgi kunda hududlarning moliyaviy barqarorligini ta'minlashda mahalliy budgetlarning ahamiyati yanada ortib bormoqda. Shu sababli mahalliy budgetlar daromadlari barqarorligini ta'minlash masalalari dolzarb hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI.

Mahalliy budgetlarning daromadlari barqarorligini ta'minlash, budgetlararo munosabatlarni muvofiqlashtirish, budget tizimining nazariy va amaliy jihatlarini, ularning daromadlarini shakllantirish hamda solikli daromad bazalarini mustahkamlash masalalari xorijlik va mahalliy iqtisodchi olimlar tomonidan tadqiq qilingan.

Soliqlar fiskal siyosatning bir qismi sifatida namoyon bo'lishini K. Makkonell va S. Bryu [4] o'zlarining ishlarida ko'rsatib o'tgan. Shu bilan birga, ular iqtisodiyotda barqarorlikni ta'minlash vazifalaridan kelib chiqib, fiskal siyosatni to'sqinlik qiluvchi yoki rag'batlantiruvchi siyosat sifatida izohlashga harakat qilgan. Ular o'zlarining "Экономикс" asarida "Fiskal siyosatning asosiy maqsadi – ishsizlik va inflyatsiyani tugatishdan iborat" ekanligini ta'kidlagan.

Mahalliy olimlardan J. Esmurzaevning tadqiqot ishi iqtisodiyotni erkinlashtirish sharoitida mahalliy soliqlar va yig'implarni undirish mexanizmini takomillashtirishga bag'ishlangan [5]. A. Mamanazarovning ilmiy ishi mahalliy budgetlarni barqarorlashtirishda soliqlarning rolini oshirish masalalariga e'tibor qaratgan [6]. X. Qobulovning ilmiy tadqiqot ishi hududiy iqtisodiyot va mahalliy budgetlar imkoniyatlarini kengaytirish yo'nalishlarini o'rganishga qaratilgan [7].

Shuningdek, A. Xayriddinovning tadqiqot ishida mahalliy budgetlar daromad bazalarining barqarorligini ta'minlash yo'llari asoslab berilgan [8]. U. O'roqovning ilmiy ishida esa mahalliy budgetlar mustaqilligini oshirishni takomillashtirish yo'llari o'rganilgan [9].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

M Mahalliy budgetlarning daromadlari barqarorligini ta'minlash va uni takomillashtirish bo'yicha mavjud ilmiy tadqiqotlarni o'rganish, mahalliy budget daromadlari tarkibini qiyosiy solishtirish, statistik ma'lumotlarni tahlil qilish hamda iqtisodiy jihatdan taqqoslash jarayonida mantiqiy fikrlash, ilmiy abstraksiyalash, ma'lumotlarni guruhlash, analiz va sintez, induksiya va deduksiya usullaridan keng foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mahalliy budgetlar tizimi mahalliy talab-ehtiyojlarni to'laroq qondirish hamda davlatning markazlashgan tartibda amalga oshiradigan tadbirlarini bajarish bilan chambarchas bog'langan holda ijro etilishiga imkon yaratib beradi. Respublika va mahalliy budgetlar o'rtasidagi munosabatlarni yanada takomillashtirish, shubhasiz, hududlarni iqtisodiy rivojlantirish va ular o'rtasidagi iqtisodiy nomutanosiblikka imkon qadar barham berishdan iborat.

Bundan tashqari, mahalliy budgetlarga tushumlarning yangi manbalarini qidirib topish, soliq undirishning progressiv tizimini joriy qilish hamda mavjud soliq tushumlari asosini takomillashtirish borasida qator ishlar amalga oshirilgan bo'lsa-da, bu jarayon hali to'liq o'rganilmagan. Shu sababli mahalliy budgetlarning samarali shakllantirish masalalarini tadqiq etish va tahlil qilish zarurdir.

Budjetlararo munosabatlarni takomillashtirish, mahalliy davlat hokimiyati organlarining moliyaviy mustaqilligini oshirish, tadbirkorlik muhitini rivojlantirish va yangi ish o'rinlarini yaratish orqali aholi bandligini ta'minlash ushbu yo'nalishda ustuvor hisoblanadi. Shuningdek, muhandislik-kommunikatsiya tarmoqlari, yo'l-transport infratuzilmasi va ijtimoiy obyektlarning jadal rivojlanishi natijasida soliq salohiyatini kengaytirish ham dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Ushbu chora-tadbirlarni izchil amalga oshirish mahalliy hokimiyat organlarining javobgarligini oshirishga xizmat qiladi.

Hududlarni kompleks rivojlantirish ularning iqtisodiy qudrati, xorijiy investitsiyalarni jalb qilish imkoniyatlari va innovatsion texnologiyalarni tatbiq etish darajasi bilan chambarchas bog'liq. Bunday jarayonni samarali tashkil etishda Xalq deputatlari kengashlarining mahalliy muammolarni hal etishdagi rolini oshirish, hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotini jadallashtirish, aholining turmush sifatini yuksaltirish hamda mahalliy budjetni samarali boshqarish bo'yicha ularning vakolatlarini kengaytirish muhim ahamiyat kasb etadi. Aynan shu masalalar O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" PF-60-son'li farmonida belgilangan.

Shuni alohida ta'kidlash lozimki, mahalliy budjetlarning mustahkamligi va daromadlarining barqarorligi hududlarni har tomonlama rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi. Hududiy dasturlarni muvaffaqiyatli amalga oshirish, aholiga sifatli ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish va infratuzilmani modernizatsiya qilish aynan mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligiga bog'liq. Shu sababli, ushbu jarayonlarni optimallashtirish va samaradorligini oshirishga qaratilgan tizimli yondashuvlar tobora dolzarb bo'lib bormoqda.

Soliqli tushumlarni mahalliy budjetga to'lash tizimini takomillashtirishdan maqsad, avvalo, soliq tushumlari barqarorligini ta'minlash hamda soliqli daromadlar bazasini mustahkamlashdir. Buning uchun budjet daromadlarini soliq tushumlari bilan ta'minlaydigan soliq to'lovchilarga soliqqa oid fiskal va boshqa majburiyatlar yuklanadi. Shu bois mahalliy budjetga tushadigan soliqlarning mohiyati va mazmunini chuqur nazariy tadqiq etish hamda ularning iqtisodiyotni tartibga solishdagi rolini belgilash soliq borasida olib borilayotgan islohotlarning ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Soliq islohotlari yo'nalishini belgilash uchun esa, avvalo, bevosita soliqlarning o'zaro ta'sir doirasini va uzviy bog'liqlik darajasini baholash lozim. Buning uchun bevosita va bilvosita soliqlar o'rtasidagi nisbat munosabatlarini o'rganish zarur.

Mahalliy budjetlar orqali hududlarning daromadlari tarmoqlararo, hududlararo hamda ijtimoiy qatlamlararo qayta taqsimlanadi. Mazkur taqsimotning oqilona tashkil etilishi va samarali faoliyati budjet intizomiga qat'iy rioya etilishiga bog'liq. Mahalliy budjetlar tizimi butun mamlakat miqyosida keng ko'lamli ijtimoiy tadbirlarni amalga oshiruvchi davlatning moliyaviy tayanchidir.

Mahalliy budjetlarning daromad potensialini oshirish quyidagi yo'nalishlar orqali amalga oshirilishi mumkin: hududdagi kichik va o'rta biznesni rivojlantirish (soliqqa tortish tizimini va soliqlarning birlashtirilishi tartibini takomillashtirish orqali), soliqsiz tushumlar ulushini ko'paytirish maqsadida yer va ko'chmas mulklarni ijara asosida berish tartibini takomillashtirish, turli yo'nalishlarda (jumladan, infratuzilma sohasi bo'yicha) mahalliy davlat organlari va xususiy sektor sherikchiligini yo'lga qo'yish.

Shu bilan bir qatorda, munitsipal uy-joy qurishga yo'naltirilgan munitsipal obligatsiyalarni chiqarish, olingan daromad hisobidan infratuzilmani rivojlantirishga investitsiya kiritish hamda hududlar darajasidagi davlat uy-joy siyosati va aholining kam ta'minlangan qismiga moliyaviy yordam berish va qulay shart-sharoit yaratishga yo'naltirish muhim hisoblanadi.

Bundan tashqari, hududlarning demografik ko'rsatkichlari va ularning o'zgarishlarini hisobga olgan holda taqsimlanish me'yorlarini ishlab chiqish hamda soliqli daromadlarni ham vertikal, ham gorizontal taqsimlash, ya'ni alohida hududlar budjetlariga bir qator soliqlarning o'tkazib berilishi mexanizmlarini joriy etish zarur.

Ilk bor, O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 9-dekabrda "2020-yil uchun O'zbekiston Respublikasining Davlat budjeti to'g'risida"gi O'RBQ-589-son² Qonuni bilan respublika budjeti xarajatlari vazirlik va idoralar kesimida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalari tomonidan,

1 <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>

2 <https://lex.uz/docs/-4635016>

mahalliy budjetlar xarajatlari esa xalq deputatlari mahalliy kengashlari tomonidan tasdiqlanishi belgilab qo'yildi.

Mahalliy davlat hokimiyati organlarining moliyaviy mustaqilligini oshirish maqsadida ularning faoliyatiga bevosita bog'liq bo'lgan hamda to'liq mahalliy budjetlar tasarrufida qoldiriladigan daromad turlari yanada kengaytirildi. Ushbu islohotlar natijasida hududiy moliyaviy resurslardan yanada samarali foydalanish imkoniyati yaratildi.

2020-yildan boshlab barcha davlat maqsadli jamg'armalari hamda chetdan jalb qilingan tashqi qarz mablag'lari hisobidan moliyalashtirilayotgan davlat xarajatlari konsolidatsiyalashgan davlat budjetida aks ettirilishi ta'minlandi. Bu esa budjetning qamrovini kengaytirish va uning shaffofligini oshirishga xizmat qildi. Xalqaro standartlarga muvofiq umumiy fiskal balans hisobini yuritish amaliyoti yo'lga qo'yilib, davlat moliyasini boshqarishda yanada aniq va samarali mexanizmlar joriy etildi. Natijada moliyaviy barqarorlikni ta'minlash, davlat mablag'laridan samarali foydalanish va fiskal boshqaruv tizimini yanada takomillashtirish imkoniyati yaratildi.

Mahalliy budjetlar barqaror daromad bazalariga ega bo'lsa, ular xizmat qiluvchi mahalliy hududlar doirasida iqtisodiy islohotlarni moliyaviy jihatdan ta'minlashda muammolarga duch kelmaydi hamda mavjud muammolar osonlik bilan hal etiladi.

Mahalliy soliqlar va yig'imlar o'ziga xos tarzda klassifikatsiya qilinadi. Bunda ular davlat hokimiyati organlari va mahalliy o'z-o'zini boshqarish organlari vakolatiga, o'zlarining fiskal ahamiyatiga hamda amal qilish davriga qarab ikki toifaga bo'linishi mumkin:

qonunchilik hokimiyat organi tomonidan joriy etiladigan va mamlakatning barcha hududlarida amal qiladigan mahalliy soliqlar va yig'imlar;

mahalliy o'z-o'zini boshqarish organlarining qaroriga muvofiq joriy etiladigan mahalliy soliqlar va yig'imlar.

Budjet munosabatlarini tartibga solishda, xususan, mahalliy budjetlar moliyaviy barqarorligini ta'minlashda, avvalo, xarajat me'yorlari rejalashtiriladi va shunga mos ravishda daromadlar muvofiqlashtiriladi. Shu bilan birga, mahalliy budjetlar balansini ta'minlashga erishiladi (1-jadval).

1-jadval. Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar hamda Toshkent shahar mahalliy budjetlarining daromadlari miqdori [11]. mlrd. so'm.

T/r	Hududlar nomi	2019-yil	2020-yil	2021-yil	2022-yil	2023-yil
1.	Qoraqalpog'iston Respublikasi	2953,3	2743,9	1614,2	2 356,2	2 703,3
2.	Andijon viloyati	2624,6	2105,9	2352,2	3 059,4	3 802,7
3.	Buxoro viloyati	2409,5	1782,9	1935,4	2 904,0	3 817,2
4.	Jizzax viloyati	1240,9	1058,0	1212,9	1 727,2	2 184,9
5.	Qashqadaryo viloyati	3783,9	2468,8	2570,3	3 483,0	4 561,2
6.	Navoiy viloyati	1877,8	1540,9	1535,8	2 186,3	2 993,6
7.	Namangan viloyati	2237,8	1763,0	1970,6	2 903,2	3 713,4
8.	Samarqand viloyati	2567,2	2385,6	2657,0	3 955,8	4 958,8
9.	Surxondaryo viloyati	1844,9	1605,7	1754,7	2 466,9	3 042,3
10.	Sirdaryo viloyati	816,7	716,5	745,7	1 104,5	1 406,1
11.	Toshkent viloyati	3721,5	2395,5	3009,8	4 378,9	5 866,2
12.	Farg'ona viloyati	3836,1	2677,3	2904,9	4 242,5	5 437,8
13.	Xorazm viloyati	1467,3	1302,7	1442,7	2 220,6	2 719,2
14.	Toshkent shahri	3752,8	3156,3	4068,6	6 044,7	7 739,3
	Jami	35134,2	27702,9	29774,8	43 033,2	54 946,0

Jadval ma'lumotlarini tahlil qilish asosida quyidagi muhim xulosalarni chiqarish mumkin: mahalliy budjetlar daromadlari umumiy summasining barcha omillar hisobidan 1,5 martaga oshganligini ko'rish mumkin. Shuningdek, mahalliy budjet daromadlarining solikli daromadlari tegishli davr mobaynida 1,8 martaga oshganligi qayd etilishi lozim.

Mahalliy budjetlar daromadlari tarkibida hududlar budjeti daromadlari hajmini aniqlash hamda solikli daromad bazalarini shakllantirishda eng muhim jihatlardan biri hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasi, infratuzilma obyektlarining xilma-xilligi, xususan, sanoat, qishloq xo'jaligi va xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanganlik darajasiga bog'liq tafovutlardan kelib chiqib belgilanadi. Jumladan, soliq to'lovchilar sonining ko'pligi, tadbirkorlik faoliyatining taraqqiyoti hamda aholi daromad manbalarining miqdori ham bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Shuningdek, hududlar budjeti daromadlarining jami mahalliy budjetlar daromadlari tarkibidagi ulushining sezilarli darajada farqlanishi aholi soni, ya'ni mehnat resurslarining turlicha bo'lishi, tabiiy shart-sharoitlar, hududlarning iqtisodiy salohiyati kabi omillarga ham bevosita bog'liq. Mazkur omillar o'z navbatida mahalliy budjetlarning solikli daromad bazasini shakllantirishga xizmat qiladi.

O'zbekiston Respublikasining respublika budjetiga tushadigan ayrim soliqlar va boshqa daromadlar Qoraqalpog'iston Respublikasining respublika budjetiga, viloyatlarning viloyat budjetlariga, Toshkent shahrining shahar budjetiga qonunchilikda belgilangan miqdorlarda va tartibda taqsimlanishi mumkin.

O'zbekiston Respublikasida budjet tizimining shakllanishi, uning amal qilishi hamda davlat hokimiyati va boshqaruv organlarining barcha darajalaridagi (markaziy, hududiy va mahalliy) budjet masalalariga oid vakolatlari budjet qonunchiligi asosida tartibga solinadi. Ushbu qonunchilik davlat mablag'larini boshqarishning aniq va izchil mexanizmlarini belgilab, moliyaviy resurslardan samarali foydalanishga yo'naltirilgan.

Belgilangan normativlarga muvofiq soliqlar va boshqa budjet daromadlari Qoraqalpog'iston Respublikasining respublika budjeti, viloyatlarning viloyat budjetlari, Toshkent shahrining shahar budjeti hamda tuman va shahar budjetlari o'rtasida qayta taqsimlanishi mumkin. Bu esa hududiy moliyaviy balansni saqlash, mahalliy hokimiyat organlarining barqaror moliyaviy ta'minotini kuchaytirish va hududiy rivojlanish jarayonlarini qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladi (1-rasm) [12].

1-rasm. O'zbekiston Respublikasida mahalliy budjetlarni balanslashtirish manbalari [13].

O'zbekiston Respublikasida mahalliy budjetlarni shakllantirish va ishlatishning huquqiy asoslarini O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, O'zbekiston Respublikasi Budjet Kodeksi, O'zbekiston Respublikasi Soliq Kodeksi, Bojxona Kodeksi hamda boshqa Qonunlar, nizomlar va turli huquqiy hujjatlar tashkil etadi.

Shunday qilib, aytish joizki, mahalliy budjet budjet tizimining alohida bo'g'ini hisoblanib, uning mustaqilligi davlat tomonidan moliyaviy qo'llab-quvvatlanishi va daromadlarining hududiy manbalar hisobiga shakllanish tamoyillari asosida ta'minlanadi.

Mahalliy budjetlarning daromadlari o'z daromadlari hamda tartibga soluvchi daromadlar hisobidan shakllantiriladi. Ularning o'z daromadlari solikli va soliqsiz daromadlardan iborat bo'lib, solikli daromadlarga mahalliy budjetga to'liq qoldiriladigan soliqlar va umumdavlat soliqlaridan ajratmalar kiradi. Soliqsiz daromadlarga esa mahalliy hokimiyatga qarashli bo'lgan korxonalar va tashkilotlardan tushumlar hamda mahalliy hokimiyatga qarashli bo'lmagan, ammo ularning hududida faoliyat yuritayotgan tashkilotlardan ijara to'lovlari shaklida kelib tushadigan mablag'lar va boshqa yig'implar kiradi. Ushbu tushumlarning asosiy qismini solikli tushumlar tashkil etadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Amalga oshirilgan tahlil va tadqiqot natijalari mahalliy budjetlarning moliyaviy holati, solikli daromadlarning shakllanishi va solikli daromad bazalarini mustahkamlash masalalarida quyidagi muhim xulosalarni chiqarish imkonini beradi:

Mamlakat hududlarining ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotini ta'minlashni moliyalashtirish uchun mahalliy budjetlarning daromadlari yetarli darajada emas. 2019–2023-yillar davomida mamlakatimizda mahalliy budjetlar daromadlari umumiy summasi barcha omillar hisobidan 1,5 martaga oshganligi kuzatiladi.

Mahalliy budjetlar daromadlari barqarorligini ta'minlash hamda mahalliy budjetlar xarajatlari samaradorligiga erishishda eng muhim jihatlardan biri hududlarning iqtisodiy salohiyatini oshirish hamda soliq solish bazasini kengaytirish chora-tadbirlarini amalga oshirishdan iborat.

Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mol-mulk va yer soliqlarining roli sezilarli emas, bu esa hududlardagi mavjud ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni o'z vaqtida va samarali hal etish imkoniyatini cheklaydi.

Solikli daromadlar tarkibidagi mol-mulk va yer soliqlarini undirish jarayonida muayyan muammolar mavjud. Xususan, aholi boshqa soliq'larga nisbatan ushbu soliqlarni o'z vaqtida to'lashga harakat qilmaydi, bu esa ularning undirilishi jarayonida turli muammolarni yuzaga keltirib, ushbu soliqlarning yig'im tizimi takomillashmaganligini ko'rsatadi.

Mahalliy soliqlarning ma'muriy boshqaruv mexanizmlarining samarasizligi natijasida ularning yig'ilish darajasi yetarli emas.

Yuqorida qayd etilgan soliqlarning mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishdagi ulushini oshirish, ularni budjetga undirish mexanizmini takomillashtirish hamda shu asosda mahalliy davlat hokimiyati idoralarining moliyaviy imkoniyatlarini kengaytirish va ularning moliyaviy mustaqilligini kuchaytirish maqsadga muvofiqdir. Shu bilan birga, mazkur masala mahalliy soliqlarning miqdorlarini belgilash, ayrim soliqlarning stavkalarini oshirish, soliqqa tortish amaliyotini takomillashtirish hamda soliq tizimida pasaytiruvchi koeffitsiyentlarni qo'llash tadbirlarini talab etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 13-dekabrda "Mahalliy davlat hokimiyati organlarining moliyaviy erkinligini oshirish, mahalliy budjetlarga tushumlarning to'liqligini ta'minlash bo'yicha soliq va moliya organlari javobgarligini kuchaytirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-5283-sonli Farmoni. <https://lex.uz/docs/-3454970>
2. Vahobov A., Qosimova G.A. Davlat moliyasini boshqarish. – T.: Iqtisod-moliya, 2008 y.
3. Макконелл К., Брю С. Экономикс: Принципы, проблемы и политика.– Москва: Республика, 1992.– С.249.
4. Esmurzaev J. Iqtisodiyotni erkinlashtirish sharoitida mahalliy soliqlar va yig'implarni undirish mexanizmini takomillashtirish (Qoraqalpog'iston Respublikasi misolida): I.f.n. ilm. dar. ol. uch. yoz. diss. avtor. – T.: 2007. – 20 b.
5. Mamanazarov A. Mahalliy budjetlarni barqarorlashtirishda soliqlarning rolini oshirish masalalari: I.f.n. ilm. dar. ol. uch. yoz. diss. avtor. – T.: 2002. – 22 b.;
6. Qobulov X. Hududiy iqtisodiyot va mahalliy budjetlar imkoniyatlarini oshirish yo'nalishlari: I.f.n. ilm. dar. ol. uch. yoz. diss. avtor. – T.: 2006. – 129 b.
7. Xayriddinov A. Mahalliy budjetlar daromad bazalarining barqarorligini ta'minlash yo'llari: I.f.n. ilm. dar. ol. uch. yoz. diss. avtor. – T.: 2009. – 22 b.;

8. O'roqov U. Mahalliy budjetlar mustaqilligini oshirishni takomillashtirish yo'llari: I.f.n. ilm. dar. ol. uch. yoz. diss. avtor. – T.: 2020. – 25 b.
9. <https://openbudget.uz>
10. O'zbekiston Respublikasining Budjet kodeksi. 52-modda. // O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son.
11. Mamatqulov N.Sh. Mahalliy budjetlar mustaqilligini oshirishda tartibga soluvchi umumdavlat soliqlarining o'rni. "Iqtisodiyotda tarkibiy o'zgarishlarni chuqurlashtirishda davlat moliyasini isloh qilishning ustuvor yo'nalishlari" mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plami, - Toshkent. Bank moliya akademiyasi, 2017. 665 bet. 526-bet.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

